

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL NO CONTEXTO DA AMAZÔNIA LEGAL

Ana Clara Ramos Barros - Universidade Federal do Maranhão - ana.crb@discente.ufma.br
Álekis Vinicius Araújo Silva - Universidade Federal do Maranhão - alekis.vinicius@discente.ufma.br
Luiza Medeiros Alvarez - Universidade Federal do Maranhão - luiza.alvarez@discente.ufma.br
Camila Oliveira de Sousa - Universidade Federal do Maranhão - camila.os@discente.ufma.br
Weverton Barroso de Jesus - Universidade Federal do Maranhão - barroso.weverton@discente.ufma.br
Lorrany Fontenele Nascimento - Universidade Federal do Maranhão - lorrany.fontenele@ufma.br

INTRODUÇÃO: A toxoplasmose gestacional é uma infecção causada pelo parasita *Toxoplasma gondii*, que pode ser transmitida à gestante por meio do consumo de água ou alimentos contaminados, contato com fezes de gato ou carne mal cozida. Durante a gravidez, a infecção pode ser assintomática para a mãe, mas representa riscos graves para o feto, como aborto espontâneo, malformações congênitas e sequelas neurológicas ou oculares. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de caráter quantitativo, com dados coletados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS). Foram utilizadas as variáveis: faixa etária da gestante, raça, ano da notificação, mês de notificação, Amazônia legal, intervalo de 2019 a 2024. A tabulação e a análise dos dados foi realizada usando Microsoft Excel 2015. **RESULTADOS:** Durante o período analisado, constatou-se um total de 67.290 casos da infecção no território brasileiro, quando se observam os casos que ocorreram na Amazônia legal 11.501 (17,1%), grande parte destes nos Estados da região Norte 8.088. Sendo que, o maior destaque ocorreu no ano de 2023 com 2.334 casos, enquanto o ano de 2020 foi o de menor incidência com 1.468 casos. Dentre o total de casos registrados, a faixa etária mais acometida foi a de gestantes dos 20 aos 39 anos, as quais totalizaram 8.454 infectadas, representando assim 73,5% dos casos notificados no território. Ao avaliar o aspectos relacionados a raça foi possível constatar que as mulheres pardas são as mais afetadas com 8.211 casos (71,4%) , um dados importante a ser destacado é o número de acometimentos da população indígena com 167 casos. **CONCLUSÃO:** Os dados apresentados demonstram que a maior incidência da toxoplasmose gestacional no contexto da Amazônia Legal, ocorre entre as gestantes da raça pardas, na faixa etária de 20 aos 39 anos, indicando a necessidade de ações em saúde pública. Além disso, observou-se que no ao de 2023 a infecção foi mais numerosa, logo, a Atenção Primária em Saúde (APS) torna-se essencial para a Amazônia legal, a fim de promover o cuidado preventivo, detectando e intervindo de maneira efetiva através da triagem pré-natal, ademais, intervenções educacionais desenvolvidas na atenção básica são fundamentais para promoção de práticas indispensáveis, tais como o manuseio correto de alimentos e higiene adequada.

Palavras-chave: Amazônia legal, infecção, toxoplasmose gestacional.

REFERÊNCIAS:

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Banco de dados do Sistema Único de Saúde–DATASUS. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Disponível em: <https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/toxogestacionalbr.def> Acesso em: 12 mar.

GARNAUD, C. et al. Teste de avidade de IgG específico para *Toxoplasma gondii* em mulheres grávidas. Microbiologia clínica e infecção: a publicação oficial da Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas , v. 26, n. 9, p. 1155–1160, 2020.